

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

DIRECCION DE POSGRADO

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN

“CEFORPI”

USO DE LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES EN LA ENSEÑANZA
DEL IDIOMA INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA

MONOGRAFÍA PRESENTADA EN OPCIÓN
AL SEGUNDO DIPLOMADO EN
INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
(TICS, TAC TEP) POR COMPETENCIAS,
TITULO INTERMEDIO DE LA MAESTRIA EN
EDUCACION SUPERIOR, VERSIÓN I -
VIRTUAL

AUTOR: RICHARD CRUZ LLUSCO

EL ALTO - BOLIVIA

2022

DEDICATORIA

Este trabajo Monográfico va dedicado a mi esposa cuya ayuda ha sido fundamental. Por haber estado conmigo incluso en los momentos más turbulentos, este proyecto no fue fácil, pero estuviste motivándome y ayudándome hasta donde tus alcances lo permitían.

Te lo agradezco muchísimo, amor.

AGRADECIMIENTOS

Deseo dar las gracias especialmente a la Universidad Pública de El Alto y a la Dirección de Posgrado; por su ayuda motivacional, en el cumplimiento de una meta trazada al haber culminado satisfactoriamente el Diplomado en Educación Superior; a mis queridos docentes del Diplomado; y a mis queridos compañeros que junto a mi persona atravesamos por un arduo desafío de aprendizaje inolvidable.

Índice

DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
Índice	iii
CAPÍTULO I	1
1.1. Introducción	1
1.2. Objetivos	2
1.2.1. Objetivo general	2
1.2.2. Objetivos específicos	2
1.3. Justificación	2
1.4. Metodología	3
CAPÍTULO II	4
Desarrollo	4
2.1. Proceso de enseñanza	4
2.2. Aprendizaje lingüístico	8
2.3. Enseñanza de una lengua	8
2.3.1. Procesos de enseñanza de una lengua	8
2.4. Aprendizaje de una lengua	9
2.4.1. Procesos del aprendizaje de una lengua	12
2.5. Educación virtual	12
2.6. Herramientas virtuales	13
2.7. Tipos de herramientas virtuales para uso educativo	15
2.7.1. Herramientas virtuales en la enseñanza del idioma inglés	16
2.7.2. Mecanismos virtuales para escuchar y pronunciar el idioma inglés	19

2.8. Las herramientas virtuales y su importancia en el aprendizaje de una segunda lengua	19
2.9. Estrategias para el aprendizaje del idioma inglés.....	20
2.9.1. Enfoque comunicativo de enseñanza de idiomas	23
2.10. Prácticas idiomáticas	24
2.10.1. Unión de teoría y práctica	24
2.11. Ventajas y desventajas de educación virtual	26
2.11.1. Ventajas	26
2.11.2. Desventajas	27
CAPÍTULO III.....	29
Conclusiones	29
3.1. Recomendaciones	31
Bibliografía.....	32

CAPÍTULO I

1.1. Introducción

Dentro de la investigación se aborda, el uso de las herramientas virtuales en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, ya que se pretende identificar los diferentes estilos de enseñanza de idiomas en la actualidad y su relación con el uso de herramientas virtuales, evidentemente desde un análisis de épocas de post pandemia, donde la virtualidad de la educación genera la necesidad de familiarización con entornos virtuales de aprendizaje.

Se identifican las herramientas virtuales más pertinentes con la enseñanza de un segundo idioma, ya que si bien dentro de la educación las herramientas virtuales son necesarias y existen el uso de estas dentro del aprendizaje de un segundo idioma permiten que la práctica y la teorización puedan formar el dominio del inglés en todas sus etapas, más que nada es la consideración de las herramientas virtuales como un equipo de apoyo, accesible, económico y fácil de usar.

Además, establecer los procesos de uso de las diferentes herramientas virtuales en la enseñanza de idiomas dentro de la educación permite que se puedan generar alternativas de mejora, pero sobre todo procedimientos de enseñanza para que el dominio del inglés sea mediante la práctica en los tiempos que es estudiante requiera.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Analizar el uso de las herramientas virtuales en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.

1.2.2. Objetivos específicos

- Conocer los diferentes estilos de enseñanza de idiomas en la actualidad y su relación con el uso de herramientas virtuales.
- Analizar las herramientas virtuales más pertinentes con la enseñanza de un segundo idioma
- Establecer los procesos de uso de las diferentes herramientas virtuales en la enseñanza de idiomas.

1.3. Justificación

La investigación surge en base a la necesidad de identificar cuáles son las herramientas virtuales que se utilizan para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.

La enseñanza de un idioma, es de por sí un proceso que debe ser estructurado para la total comprensión del alumno, por tanto, al tener una enseñanza que utilice mecanismos virtuales se debe profundizar el uso de las nuevas herramientas que faciliten el proceso académico.

Con el avance de la tecnología y el uso de nuevas estrategias de enseñanza, se profundiza la necesidad de utilizar las herramientas acordes a la buena asimilación de un nuevo idioma, en este caso específico, el inglés.

1.4. Metodología

La metodología utilizada es analítica-bibliográfica.

- Bibliográfico.

La investigación será bibliográfica ya que se explora la producción teórica e investigativa sobre un tema determinado, en este caso, la recolección de información teórica pertinente sobre el uso de las herramientas virtuales en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera permitirá identificar como la tecnología es utilizada al momento de impartir clases desde distintos autores. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010)

- Analítica

En base a los datos teóricos recolectados, se podrá comprender de mejor manera la importancia de la tecnología para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, además de poder analizar las distintas herramientas virtuales como herramientas de comunicación entre docentes y alumnos. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010)

CAPÍTULO II

Desarrollo

2.1. Proceso de enseñanza

El estilo de enseñanza es la interacción entre docentes y alumnos, de esta manera los docentes imparten conocimientos en base al proceso de distintos factores, ya que estos espacios han sido tradicionalmente el centro de la educación se encuentra estructurados para que cualquiera pueda entenderlos, y no exista complicaciones en el proceso de enseñanza, pero esta forma de concebir ala educación, en la actualidad es distinta ya que a la hora de aprender, cada docente tiene su forma de impartir los conocimientos, así como cada alumno tiene sus propias características. Pero lo importante a analizar es que las interacciones no tienen por qué ser físicas. En los últimos años, el proceso educativo ha cambiado significativamente ya que la educación se ha visto obligada a utilizar la tecnología como herramienta de trabajo en la educación.

Un estilo de enseñanza es la forma en que un maestro imparte conocimientos. La mayor parte del tiempo los profesores están en el aula, pero a veces utilizan herramientas virtuales que se pueden identificar como las siguientes:

- El experto como el transmisor de información

El experto como el transmisor de información. Se caracteriza por poseer todo el conocimiento que los estudiantes necesitan; se comporta como experto mostrando conocimiento detallado y desafiando a los estudiantes a mejorar su competencia. El conocimiento y las aptitudes está en manos del profesor. Los estudiantes con poca experiencia pueden sentirse intimidados por estos profesores. Este estilo se encuentra en el centro de la enseñanza tradicional. (Huapaya, Lizarralde y Arona, 2020, p. 4)

Caracterizados por poseer todos los conocimientos que los estudiantes necesitan, actúan como expertos en demostrar conocimientos profundos y mejorar las habilidades de los estudiantes. El conocimiento y las habilidades están en manos de los maestros, pero los estudiantes sin experiencia pueden sentirse intimidados por estos maestros.

La mente de un maestro tiende a tener todo el conocimiento y la competencia para enseñar una lección, pero desafortunadamente este no es el caso para todos los estudiantes.

- La modalidad autoridad formal

La modalidad autoridad formal establece los métodos aceptables de hacer las cosas. El profesor tiene la autoridad que se desprende de su posición en la Facultad. Se preocupa en proporcionar retroacción positiva y negativa, establece objetivos y sub-objetivos claros de aprendizaje, y reglas de conducta para los alumnos. Nuevamente, como el estilo anterior, 'autoridad formal' es un estilo dominante en la perspectiva 'sagrada'. (Huapaya, Lizarralde y Arona, 2020, p. 4)

Al establecer formas aceptables de trabajo, el profesor tiene autoridad arraigada en su función dentro de la enseñanza, esto incluye proporcionar comentarios positivos y negativos, establecer metas y submetas de aprendizaje además de un código de conducta para los estudiantes, si bien es igual de experto, también genera confianza para guiar de forma ordenada las clases impartidas. (p. 4)

- El modelo personal enseña mediante ilustraciones y ejemplos.

El modelo personal enseña mediante ilustraciones y ejemplos. Los profesores enseñan con el ejemplo, a través de su estilo personal y establecen un prototipo sobre como pensar y hacer. Los instructores alientan a los estudiantes a seguir su comportamiento a través de la supervisión y guía de su actividad de aprendizaje. Si bien los estudiantes pueden seguir un modelo claro, algunos profesores pueden imponer su liderazgo sobre

estudiantes que los siguen, y perder una interrelación clara de maestro-alumno. (Huapaya, Lizarralde y Arona, 2020, p. 5)

Los maestros enseñan con el ejemplo a través del estilo personal y arquetipos de pensamiento y comportamiento. Los instructores alientan a los estudiantes a monitorear su propio comportamiento y guiar su aprendizaje, pueden seguir un patrón claro, pero algunos maestros pueden imponer roles de liderazgo a los estudiantes que los siguen, al carecer de una interfaz clara entre maestro y estudiante.

Este tipo de docente tiene una actitud más relajada hacia sus alumnos y finge no ocupar un puesto de autoridad. Prefieren ser maestros ejemplares que guíen a sus alumnos en lugar de imponer autoridad.

- El modelo facilitador

El modelo facilitador guía y dirige mediante preguntas, explora opciones y sugiere alternativas. El objetivo más importante perseguido por los profesores facilitadores es desarrollar en los estudiantes la capacidad de accionar en forma responsable e independiente. El centro se coloca en las necesidades de los estudiantes y en el estudio exploratorio de opciones alternativas. Este estilo se encuadra en el cambio positivo de la enseñanza. El profesor se acerca al estudiante, eliminando al aprendizaje como actividad individual. (Huapaya, Lizarralde y Arona, 2020, p. 5)

El objetivo primordial que persiguen los moderadores es desarrollar la capacidad y la independencia de los estudiantes para actuar de manera responsable. Este estilo es parte de un cambio positivo en la educación ya que los maestros se acercan a los estudiantes y eliminan el aprendizaje como una actividad individual.

Este tipo de docente conduce hacia un aprendizaje más individualizado. A cada estudiante se le permite tener sus propias ideas, no definitivas, utilizando las ideas

básicas proporcionadas por el profesor, dando a los estudiantes la libertad de explorar pausas y allanar el camino para las habilidades analíticas.

- Los profesores delegadores

Los profesores delegadores dejan a los estudiantes trabajar en forma autónoma. Estos desarrollan proyectos en forma independiente. El profesor solo interviene ante las consultas. Este estilo obliga al estudiante a percibirse a sí mismo en forma independiente. Este estilo delegador incentiva alumnos activos, siendo este objetivo parte del nuevo enfoque de la educación. (Huapaya, Lizarralde y Arona, 2020, p. 5)

Permiten que los estudiantes trabajen y desarrollen proyectos de forma independiente. Los profesores sólo intervienen al responder preguntas ya que se requiere que los estudiantes sean conscientes de sí mismos y de sus capacidades. Este estilo de delegación fomenta la participación activa de los estudiantes que forma parte del nuevo enfoque de enseñanza.

Este tipo de docentes dejaron de impartir clases formales y se convirtieron en meros asesores para dar libertad a la independencia de cada alumno. Esta actitud es positiva para los alumnos activos, pero no para todos, ya que muchos alumnos necesitan una guía más específica para su aprendizaje, ante esta disyuntiva sobre las características entre cada docente y estudiante debe darse un enfoque de análisis para sobrellevar una virtualidad dentro de la educación, para que las herramientas que se utilicen en las puedan ser para que el proceso de enseñanza facilite el aprendizaje de un idioma.

2.2. Aprendizaje lingüístico

Logsdon (2022) explica que las personas con talento para el lenguaje oral tienen éxito en actividades de aprendizaje como la lectura y la escritura. Son claros, generalmente buenos oyentes y tienen una excelente capacidad para memorizar el material que leen y recordar esa información. El lenguaje atrae a personas con estilos de aprendizaje oral y verbal que aman aprender nuevas palabras y descubrir formas creativas de usar el lenguaje en poesía y más. Pueden aprender nuevos idiomas, memorizar insultos, jugar juegos de palabras y leer.

El lenguaje es lo más necesario para que una persona se pueda comunicar, por eso desde temprana edad se nos va enseñando el idioma que se habla en la región o país en donde vivimos. A medida que va creciendo un niño aprende a hablar, escuchando lo que dice su mamá y empieza a balbucear las mismas palabras que ella, para un gran desarrollo lingüístico en los niños, deben mantenerse conversaciones con su mamá o con algún familiar para que pueda hablar más rápido. (Salazar, 2022)

Por tanto, el aprendizaje de un idioma viene desde el origen mismo de la lengua materna, lo que conlleva que el perfeccionamiento de dicho idioma.

2.3. Enseñanza de una lengua

Porto (2007) define que el enseñar una lengua implica necesariamente el abordaje de temas vinculados a los conceptos de educación, alfabetización, diversidad lingüística y cultural, identidades, e imperialismo y poder, entre otros.

Estas cuestiones hacen que la comprensión de lo que significa enseñar una lengua en la actualidad se torne compleja mucho más cuando a esta situación se debe añadir la virtualidad y el uso de nuevas herramientas de enseñanza.

2.3.1. Procesos de enseñanza de una lengua

La figura del profesor ha dejado de ser la de transmisor de la información y ha pasado a ser la de acompañante en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En la enseñanza de lenguas se distinguen entre métodos generales y específicos, tradicionales y contemporáneos; más sin hacer válidas estas distinciones -entre otras razones por vagas e imprecisas-, la literatura ha documentado un sinnúmero de métodos que ha clasificado de acuerdo a: categorías lógicas (síntesis, análisis, inducción, deducción); el aspecto de la lengua en el que centra su atención (gramatical-léxico, fonético, etc.); las habilidades que se entrenan (traducción, oral, escrito, de lectura); la teoría base lingüística o psicológica del aprendizaje en la que se apoya (consciente, sugestopédico, estructural, etc.) (Campestre, 2014)

Por esto, Mosquera (2022) comprende que esto ha permitido poner el foco en el propio alumno, quien a partir de ahora será el protagonista en la construcción de su conocimiento. Este modelo de enseñanza no solo fomenta el desarrollo de las competencias y habilidades, sino que también tiene en cuenta las capacidades y necesidades de los estudiantes y da sentido a la diversidad del alumnado en las aulas.

2.4. Aprendizaje de una lengua

Rodríguez (2010) entiende que el concepto de dominar una lengua nativa es inconsciente. Los hablantes nativos del idioma lo aprenden con poco esfuerzo. Aprender un idioma extranjero es un poco más complicado. Pero depende de varios factores, como la edad y los antecedentes. Los niños tienen más razones para aprender un nuevo idioma. Sin embargo, también se debe enfatizar que los adultos que han aprendido un idioma extranjero pueden hablar en idiomas más complejos que los hablantes nativos porque se expresan en base a las reglas que aprendieron mientras aprendían el idioma. La ubicación también es un factor importante a considerar.

El lenguaje es un problema particularmente arduo porque, a diferencia de otros muchos aspectos sobre la cognición, como la percepción visual o auditiva, la memoria, etc., no existen animales que sean capaces de aprender y utilizar un sistema parecido. (Nuria, 2005)

Los adultos que han aprendido un idioma extranjero con fines profesionales o culturales y tienden a dominar el idioma más que los hablantes nativos porque su especialización en el idioma hace que el idioma sea más escrito, pero no por esto, se debe negar que las formas en las que se aprende un idioma y evidentemente se lo domine depende de la práctica y el uso de las herramientas necesarias.

Dentro de esto, no se puede omitir que las características de aprendizaje de una lengua también dependen de las características del estudiante, para esto es preciso realizar un breve análisis de cada una de ellas y como la interacción y uso de las herramientas virtuales podrá generar ventajas importantes en el avance y dominio de un idioma.

Así como los docentes tienen sus propias características de enseñanza, los estudiantes también, es de esta manera que cada estudiante tiene su propio estilo y aprendizaje mediado por diferentes factores, que pueden ser cognitivos, afectivos o fisiológicos.

Los autores Grasha y Reichmann desarrollaron una escala de estilos de aprendizaje de los estudiantes:

- Participativo

Los estudiantes participativos tienden a tener mucha mayor conexión con los docentes, están prestos a poner la total atención en las clases y aprenden el contenido del curso, y lo hacen responsablemente. Es este tipo de alumnos los docentes pueden tener una educación la que no necesariamente sea presencial.

- Esquivos o apáticos

Este tipo de estudiante no cuentan con entusiasmo los estudiantes esquivos no están interesados en aprender ni participar en las actividades del curso para poder manejar a este tipo de estudiante se debe mostrar los beneficios de aprender y comprender un tema como un beneficio personal

- Colaborativo

Le gusta prender compartiendo ideas y talentos, estos estudiantes estudian bien con otros estudiantes y les agrada trabajar cooperativamente tanto con sus compañeros como con sus profesores.

- Competitivos

Estos estudiantes estudian para demostrar supremacía y ser el centro de atención, para ellos la clase como un lugar donde se puede ganar o perder, les agrada intervenir en actividades competitivas. Estos estudiantes gustan del reconocimiento individual y de los juegos instruccionales.

- Independiente

Los estudiantes independientes autónomos, curiosos y muy seguros de sí mismos. Les gusta trabajar por si mismos en actividades individuales teniendo criterio propio sobre lo que es importante y lo que no lo es, es Bueno que el docente le de oportunidades para el estudio independiente ya que n les gusta el trabajo en grupo.

- Dependiente

Los estudiantes dependientes aprenden solo o que tiene que aprender, ven al profesor como una fuente de información y autoridad, les agrada que les digan que hacer. Los docentes deben tener mucho cuidado con ellos ya que deben darles una guía necesaria para alcanzar los objetivos. (Grasha y Riechmann, 1974)

De esta manera podemos identificar algunos estilos de aprendizaje, no siempre estos estilos se manifiestan de una manera cerrada, cada estudiante muestra en mayor o menor grado estos estilos y no se los puede encasillar en uno u otro, mucho mas cuan se puede identificar las formas en las que mejor aplican el entendimiento de un idioma.

2.4.1. Procesos del aprendizaje de una lengua

Escobar (2021) argumenta que uno de los mayores desafíos de la lingüística es el intrincado proceso que permite a los niños adquirir códigos complejos como el lenguaje y las formas en una etapa temprana de la vida, y proporcionar una explicación coherente de los mecanismos involucrados. teoría. La apropiación que los aprendices de una segunda lengua o lengua extranjera utilizan para aprender. Esta sección presenta brevemente las teorías de la adquisición de un segundo idioma que han tenido el mayor impacto en la práctica educativa en los últimos 60 años.

Es necesario promover estrategias de aprendizaje significativo para la adquisición de una segunda lengua sin desconocer los procesos amnésicos involucrados. La importancia de la memoria en todas sus dimensiones, en especial la memoria de trabajo, forma parte del funcionamiento ejecutivo, el cual es un proceso cognitivo de orden superior, requiere no solamente del proceso de maduración cerebral sino de un ambiente propicio, de la generación de alternativas en el proceso enseñanza aprendizaje, adaptado a las necesidades propias de cada estudiante, sin dejar de lado su proceso adaptativo social. (Vargas, 2015)

2.5. Educación virtual

Gómez, Aguilar y Espinoza (2016) comprenden que, desde el enfoque sistémico-virtual, se debe relacionar la educación como parte de un procedimiento estructurado, en el que sus diferentes elementos interactúan y se relacionan de forma tal que permiten un correcto intercambio de información y acciones orientadas a lograr un fin específico. Por otro lado, la teoría de los sistemas de la mano con un enfoque cibernético, han sido una base orientadora en diferentes disciplinas; adecuada a un campo educativo, esto resulta una ardua tarea, tomando en consideración un sinnúmero de componentes que se pueden derivar durante la esquematización de la acción educadora.

No se trata de hacer un diseño para cada estudiante en particular o su situación, sino identificar y reflexionar sobre las peculiaridades del desarrollo cultural, económico y social en el que viven. sistema educativo. Se priorizan espacios de diálogo y debate que permitan a los estudiantes retomar sus roles profesionales y acercarse a los problemas que puedan tener que enfrentar. (Rodríguez y Chávez, 2020)

La educación magnética puede ser muy útil cuando se la considera una herramienta para comprender el funcionamiento y la naturaleza de estos sistemas educativos. Los procesos interactivos y la información que genera el sistema educativo están diseñados para brindar a los docentes los elementos para comenzar a diseñar aulas y cursos que apoyen a los estudiantes de acuerdo con las necesidades de su entorno.

2.6. Herramientas virtuales

Al buscar información sobre estos temas, Díaz (2009) incursiona con el término Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que tiene un amplio espacio de búsqueda.

La educación no puede ser ajena al potencial que aportan los nuevos espacios de relación virtual. Ante la rapidez de la evolución tecnológica, el sistema educativo debe tener en el lugar que corresponde a la tecnología, como medio eficaz para garantizar la comunicación, la interacción, la información y el aprendizaje mismo. Estamos inmersos en un nuevo fenómeno social, que se podría denominar nueva cultura, suscitada por la influencia de la educación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC. Todo este fenómeno debe ser tomado en cuenta y adaptado en base a las necesidades del proceso enseñanza y aprendizaje. (Ortiz, 2018, p. 21)

Una herramienta virtual es un programa, plataforma o aplicación para temas de entretenimiento o educación, tiene los conocimientos suficientes para usar Internet.

La integración de nuevas herramientas virtuales en los procesos de formación requiere conocimientos, habilidades y competencia.

Las herramientas virtuales son medios muy eficaces dentro de la comunicación virtual y han permitido que la comunicación entre dos o un grupo de personas sea más rápida y de una mejor calidad a través de diferentes competentes y hacen más atractiva la herramienta como tal, lo cual también va acompañado de una finalidad y una funcionalidad la cual los usuarios o empresas y se interesen cada vez más. (Astudillo, 2014)

Orozco (2020) comprende que el uso de las herramientas virtuales son parte importante de la educación, por ejemplo, el uso de:

- El correo electrónico que le permite enviar y recibir mensajes de su curso para discutir temas específicos.
- El foro colaborativo es un entorno de aprendizaje virtual donde todos los colegas pueden expresar su contribución a la tarea asignada por el tutor. A través de la crítica y el análisis, saco conclusiones a partir de las cuales elabora un trabajo final significativo.
- Un blog es un sitio web que agrega documentos, documentos, videos, imágenes con enlaces con el fin de ampliar la información, y esta herramienta se utiliza para el intercambio de información y la comunicación.
- Los wikis son páginas web donde los equipos colaborativos pueden crear y editar temas sobre la marcha.

Las herramientas virtuales no requieren necesariamente grandes inversiones en programas y equipos ya que depende mucho del uso. Las PYMES también pueden llevar el problema de la virtualización un paso más allá con herramientas gratuitas o relativamente económicas. La clave es capacitar a las partes interesadas para aprovechar al máximo la tecnología y asegurarse de que el cambio se incorpore a la cultura de su organización, pero sobre todo dentro del uso en un idioma.

2.7. Tipos de herramientas virtuales para uso educativo

Entre los tipos de herramientas más comunes se tienen:

- Google Classroom

Esta plataforma se lanzó en agosto del 2014, desarrollada por Google. Es una de las herramientas para clases virtuales que forma parte del paquete de G Suite for Education, en donde se pueden encontrar herramientas, como Documentos Google, Google Calendar y Gmail. (...) El límite máximo de personas es de 1000 usuarios, entre alumnos y profesores. (Carranza, 2022)

- Zoom

Es un software creado en abril del 2011. Según el portal web gestión, Zoom es el programa considerado como el líder en comunicaciones de vídeo empresariales modernas. Se trata de una de las mejores herramientas para clases virtuales, ya que dispone de planes gratuitos, en donde pueden conectarse máximo 100 personas y hasta 40 minutos de tiempo para una reunión o clase. (Carranza, 2022)

- Google Meet

Anteriormente se llamaba Hangouts, pero en octubre del 2019 cambió el nombre a Google Meet. Este es un servicio de videoconferencia proporcionado por Google. Es una de las herramientas gratuitas para clases virtuales en la que puedes ingresar con tu correo de Gmail. El límite máximo es de 250 personas entre todos los participantes de la reunión. En esta herramienta para clases virtuales puedes crear y programar reuniones mediante un link de ingreso, el cual compartes con los usuarios que van a entrar a la sesión. También se necesita emitir un acceso para que las personas puedan ingresar a la reunión y es aceptada por la persona que creó la clase. (Carranza, 2022)

2.7.1. Herramientas virtuales en la enseñanza del idioma inglés

Las herramientas virtuales dentro del aprendizaje de un idioma extranjero, obliga al uso de artefactos tecnológicos, como computadoras, tabletas, celulares, etc.

El usar un computador para el aprendizaje de un idioma extranjero no es algo nuevo, dado que esto se remonta a los años 60, pero era usado en universidades de gran prestigio vinculado al ámbito de la ciencia y de la tecnología (...) en dicha época los equipos de cómputo no eran tan eficaces como ahora, además de que no se sabía muy bien cómo utilizarlas. (Alvardo, Biones, Torres, y Castro, 2021)

Actualmente la sociedad está dentro del entorno tecnológico, y muy difícil, pero no imposible que algunas personas no tengan u celular o computadora de gama media. Esta situación genera la necesidad de como la tecnología virtual puede ayudar a la educación, especialmente a la educación de un idioma extranjero, utilizando la tecnología en favor de la facilitación en la enseñanza de una lengua, por tanto, mucho dependerá de la parte practica que esta herramienta deba poseer para generar alternativas viables y de uso acorde a las necesidades.

En el ámbito educacional, las nuevas tecnologías (informática, comunicaciones, multimedia) se diferencian de las antiguas (cine, video y radio o TV), dado que no en su aplicación como medio de enseñanza, sino en su forma de crear nuevos entornos de comunicación estos facilitan a los estudiantes la posibilidad de formar nuevas experiencias formativas y educativas. (Alvardo, Biones, Torres, y Castro, 2021)

El uso de las herramientas virtuales dentro de la enseñanza tiene especificaciones en su uso mucho más importantes para las características de que se apliquen en los idiomas.

- Lingo

Esta es otra de las herramientas que puedes utilizar para aprender inglés. A través de este espacio puedes unirte a conversaciones con hablantes nativos. También puedes escuchar contenido en formato audio por medio de audiolibros, interesantes, entrevistas y podcasts. Amplía tu vocabulario a través de contenidos interesantes. (Nicuesa, 2022)

- Babbel

Cada persona es diferente y la elección de los medios adecuados para aprender inglés siempre parte de esta premisa individual. Aquella herramienta que te ha recomendado un amigo no tiene por qué ser aquella que más te gusta a ti. Uno de los recursos de apoyo que pueden ayudarte en esta experiencia de aprender inglés es la app Babbel. Esta aplicación emprendió su camino en el año 2007. (Nicuesa, 2022)

Babel es una herramienta de lenguaje creada por lingüistas cuyo proceso de aprendizaje se basa en conversaciones reales en contextos específicos, este uso requiere tener una base sólida en el idioma mientras aprendes rápidamente en un contexto específico.

- Duolingo

Es una plataforma virtual para el aprendizaje de idiomas. Consiste en lecciones cortas y gratuitas están diseñadas para sentirse como un juego que como un libro de estudios. El aprendizaje está basado en una metodología que fomenta la retención a largo plazo de los contenidos y un plan de estudios alineado con los estándares internacionales. (VDocuments, 2022)

Esta es una de las famosas y conocidas aplicaciones de aprendizaje de idiomas. Duolingo tiene funciones de aprendizaje basadas en juegos que superan los desafíos de aprender vocabulario y gramática. Es muy completo e incluye ejercicios

de escritura, comprensión auditiva, lectura y expresión oral en muchos idiomas. Es muy aconsejable para un tipo de aprendizaje lúdico.

- Hello Talk

La app para «hablar con el mundo”, da acceso a una red que cuenta más de 20 millones de miembros con los que puedes conversar por escrito y a través de mensajes de voz. La propia herramienta incorpora soporte de traducción, guías para la pronunciación y un sistema de correcciones para resolver dudas y a la vez hacer que las conversaciones sean más fluidas es un intercambio de idiomas o contratar clases privadas con profesores titulados, pero también con hablantes propios del lugar.

Si bien las herramientas virtuales analizadas, son específicamente para el aprendizaje del idioma inglés, es importante tomar en cuenta que los recursos virtuales utilizados en la actualidad Alvarado, Biones, Torres y Castro (2021) expresan en 3 componentes generales para el mismo cometido.

- Ciberespacio

El Ciberespacio permite al usuario un sinnúmero de opciones para que este pueda reforzar sus conocimientos de inglés de forma personal al incrementar las competencias que demanda la sociedad globalizada.

Por lo tanto, su uso en el proceso de enseñanza constituye un recurso de mediación del aprendizaje y una motivación para practicar y usar el idioma en una situación real, además de contribuir en la mejora de habilidades de lengua de forma interactiva y colaborativa.

- Páginas Web

El trabajo con el uso de las páginas Web contribuye a la iniciativa de trabajar individual en el desarrollo de conocimientos, beneficiando a la interdisciplinariedad y otorgando un carácter personal en la ejecución de las tareas y actividades designadas.

- Google Translator

Este consiste en un servicio proporcionado para dar traducción a un gran número de textos escritos en diferentes idiomas, llegando a otorgar una disponibilidad de más de 90 idiomas. En este se puede traducir algo más que una sola palabra, se da la traducción de frase o párrafos de textos e incluso hasta páginas web. Para la traducción de un texto, Google translate busca distintos documentales con el fin de hallar la traducción más adecuada y rápida con patrones traducidos por personas. (Alvarado, Biones, Torres, y Castro, 2021)

2.7.2. Mecanismos virtuales para escuchar y pronunciar el idioma inglés

- Tuneln

Tuneln es una app que permite escuchar emisoras de radio de todo el mundo. A través de ella puedes acceder a las aplicaciones de cada cadena para escuchar contenido a la carta o podcasts mucho más para la práctica del inglés. (Alonso, 2020)

- Prime Music de Amazon

Este servicio de pago de Amazon permite ver las letras de las canciones al tiempo que se reproducen, a modo de karaoke, desde dispositivos como smartphones, tablets u ordenadores, puede ser muy útil para poder practicar lectura y escritura del inglés. (Alonso, 2020)

2.8. Las herramientas virtuales y su importancia en el aprendizaje de una segunda lengua

Las herramientas virtuales y su importancia en el aprendizaje de una segunda lengua Castellanos (2015) confirma que son un tema candente en estos días, donde se pueda ser un catalizador para el cambio, mejore el desempeño de los estudiantes y fomente la colaboración. No solo facilitan mejores resultados de aprendizaje, sino que también potencian el aprendizaje colaborativo entre estudiantes y familias, promueven la protección del medio ambiente y crean conciencia para mejorar las

condiciones de vida en las comunidades. Una de las integraciones de las TIC en temas educativos que mayoritariamente se practica en la actualidad ha sido en el campo del lenguaje bajo el nombre de aprendizaje de idiomas asistido por computadora como estrategia de innovación. en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas no nativas.

“Así, las tecnologías más utilizadas en la escolarización en todos los niveles son las computadoras, el correo electrónico e Internet, y sus aplicaciones varían de una escuela a otra según lo permitan las circunstancias.” (Arteaga, 2011).

Otra de las innovaciones de las herramientas virtuales ha sido colocadas a prueba por los mismos estudiantes, quienes hacen uso de los medios tecnológicos disponibles y cada vez más sofisticados, por necesidad o moda, y son ellos quienes han buscado incursionar en la aplicación de estas herramientas.

2.9. Estrategias para el aprendizaje del idioma inglés

Es de vital importancia tener en cuenta que para lograr el objetivo de aprender una lengua extranjera se necesita que la persona practique continuamente e interactúe con otras personas, y que se encuentren en contextos reales, lo que les facilitará el proceso de aprendizaje. El aprendizaje del inglés requiere de contextos que le brinde al estudiante situaciones cotidianas que le faciliten la consolidación de los conocimientos.

La adquisición de una lengua extranjera trae consigo unos elementos indispensables a tener en cuenta, donde los estudiantes deben realizar procesos de apropiación y dominio consciente de la misma. Cabe resaltar que para el aprendizaje de idiomas debe fortalecer el desarrollo de la competencias orales, escritas y auditivas, dándole privilegio a las estrategias que respondan a los desafíos y dificultades en relación al seguimiento, proceso y evaluación de lo que se imparte y lo que se aprende.

Existen factores internos en los estudiantes que influyen en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua; es posible que estos factores estén relacionados con las estructuras ya adquiridas de la lengua materna, o también puede que estén relacionados con la habilidad propia de cada persona para aprender un idioma. (Moya y Jiménez 2004).

Uno de los métodos más relevantes para la enseñanza de un segundo idioma son los apoyados en estrategias didácticas alternativas y en las TICs. Ricoy y Alvares (2016) afirman que la inclusión de los estímulos externos que incorporen componentes lúdicos y vinculados con la cotidianidad y la combinación de recursos didácticos novedosos que tienen como finalidad mejorar el interés por el idioma a adquirir, pueden generar un aprendizaje globalizado y el aprendizaje del lenguaje, que puede ser evidentemente mejorado si se los aplica en grupo para mejorar la práctica.

Actualmente, los métodos y recursos didácticos empleados para aprender una lengua extranjera en las Instituciones Educativas todavía no han producido los logros deseados. De hecho, las carencias y lagunas que presenta gran parte de la población son muchas, también es evidente la resistencia al cambio que se genera con relación al uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje, esto se puede dar por la complejidad y limitaciones que presenta dicho proceso muchos más en Bolivia donde la virtualización de la educación se dio de formas repentina y ni los docentes ni los alumnos pudieron enfrentar esta situación de la mejor forma, esto por distintas razones, y sea por la falta de práctica en la tecnología y en las plataformas virtuales, la carencia de un equipo acorde, la falta de internet, etc.

Dentro del aprendizaje de un idioma, el trabajo grupal es una de las estrategias muy mencionadas ya que promueve a la aplicación de estrategias particulares, mientras que otros factores pueden traer consigo resultados negativos, Ordoñez (2001) manifiesta que “a la hora de aprender un idioma, la actitud o disposición que la persona presente es clave y, del mismo modo, la motivación intrínseca y extrínseca resulta sustancial”

Por ello, el proceso de aprendizaje de los jóvenes y adultos debe ser diferente, el docente debe implementar estrategias de motivación para el grupo desde el inicio, y crear un clima adecuado para gestionar el deseo de aprender, además aclarando su utilidad cotidiana, así mismo en los ámbitos académicos y productivos. La generación de un ambiente agradable en el aula, ya sea presencial o virtual debe posibilitar la desinhibición a las personas jóvenes y adultas para evitar que se retraigan o avergüencen, al hablar o para preguntar promoverá una mejor comunicación.

El docente es el factor clave en este punto, el cual puede propiciar la generación de actividades interactivas, a partir de la integración de diversos recursos didácticos logra hacerles conscientes del progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera.

De modo que deberán evitarse las actividades repetitivas y mecánicas, ya que conducen a la monotonía o aburrimiento y pueden causar apatía o desmotivación, especialmente al momento de realizar prácticas en algún aprendizaje de idioma, ya que la motivación debe ser el experimentar lo aprendido y generar comunicación constante entre estudiantes. (Díaz, Guiacometto, y Cruz, 2018)".

El aprendizaje de idiomas como experiencia creativa significa crear y gestionar el cambio, la innovación educativa es la aplicación de ideas que resultan en cambios planificados en los procesos, servicios o productos para mejorar los objetivos de la formación, especialmente cuando lo que se quiere transmitir tiene un fin concreto.

Innovar genera la posibilidad de mejorar los mecanismos de aprendizaje de un idioma, muchas veces esta perspectiva está directamente ligada a hecho del uso de la tecnología como elemento que pueda producir mejores prácticas en un idioma nuevo, por tanto, la enseñanza debe ser actualizada de forma constante y sobre todo fomentar el uso de la virtualidad para generar mayor dominio en el hablar, escribir, leer y escuchar una nueva lengua. La innovación no se trata solo de cambiar las prácticas educativas, sino sobre todo de cambiar los valores, creencias e ideas que sustentan el comportamiento de docentes y estudiantes.

Dado que el acceso al conocimiento hoy en día es multimodal, debemos decir que en la educación las modalidades están relacionadas con el conocimiento, y que los nuevos estilos de aprendizaje están en auge. espacio y gran flexibilidad. Por lo tanto, necesitamos cambiar la forma en que consumimos y producimos cultura y educación, basada principalmente en el progreso tecnológico. (Orozco, 2002)

2.9.1. Enfoque comunicativo de enseñanza de idiomas

El aprendizaje de idiomas desde un enfoque funcional también se denomina comunicación o enfoque comunicativo de enseñanza de idiomas.

Como sugiere el nombre, el método tiene como objetivo capacitar a los estudiantes para comunicarse realmente con otros hablantes de idiomas extranjeros, no solo verbalmente, sino también por escrito. Clara Amador (2011) sostiene que el bilingüismo no es simplemente aprender una lengua extranjera, sino aprenderla en un contexto cultural, generando la perspectiva de que el aprendizaje de una lengua genera implícitamente el aprendizaje de la cultura que la habla.

Un modelo virtual de lenguas extranjeras propone una metodología de competencia comunicativa que oriente a los estudiantes que necesiten realizar las prácticas de aprendizaje poder hablar y expresarse con naturalidad frente a expertos o practicantes de su mismo nivel, cuyo objetivo tenga que ser un aprendizaje que promueva la adquisición de conocimientos de una manera divertida, permitiendo a los estudiantes tener experiencias positivas en su aprendizaje.

Pardo y Bedoya (2019) sostienen que la clave del aprendizaje exitoso de una lengua extranjera radica en la interacción y la motivación, entendiendo la interacción como una serie de interacciones de los protagonistas del proceso de aprendizaje, entre las bases para generar un aprendizaje que unifique la teoría y la práctica de un idioma se puede mencionar el aprendizaje activo.

Esta es una estrategia que se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes a través de la experiencia colaborativa continua y la reflexión personal. Se espera que los

estudiantes participen activa y continuamente en la elaboración y conclusión del contenido y que permanezcan comprometidos con su propio aprendizaje.

Es importante resaltar que la participación activa de los estudiantes en el proceso es fundamental para generar aprendizaje, considerando factores como la motivación, los conocimientos previos, la interacción, la información, las habilidades, las estrategias y sobre todo el buen uso de las herramientas que se puedan brindar para facilitar el trabajo.

2.10. Prácticas idiomáticas

Las prácticas idiomáticas se las instauran para la unificación de la teoría avanzada en las aulas y la práctica.

Las prácticas se entienden como situaciones didácticas a través de simulaciones que se van acercando a las prácticas reales, se realizan en el aula universitaria o extra aula, en laboratorios, salas, taller, considerado también entornos virtuales. Son de carácter eminentemente práctico por cuanto aceptan como fundamental la singularidad de la enseñanza de cada disciplina, estableciendo una relación dicotómica entre las actividades teóricas y prácticas, otorgándole a la teoría la fuente de principios que guían la acción y la práctica, el punto desde donde se originan y contrastan los problemas. (Sayago y Chacón, 2006)

En esta perspectiva, abre un abanico de posibilidades al estudiante, quien analiza críticamente su actuación como aprendiz de un idioma.

2.10.1. Unión de teoría y práctica

La unificación de la teoría y la práctica dentro de la enseñanza de un idioma toma relevancia en las prácticas de pronunciación, lectura, escritura y entendimiento. En este contexto, el supuesto principal es que la práctica requiere que los estudiantes 'apliquen' lo que han aprendido en la formación antes mencionada en situaciones de la vida real.

Desde esta perspectiva, la educación y la formación parecen estar subestimadas, enraizadas en el concepto limitado de comunicar información y, a menudo, entendidas como tareas simples o triviales. Frente a los ciertamente interesantes avances en la naturaleza compleja del aprendizaje, resulta paradójico que aún no haya habido una comprensión de la naturaleza de la educación, o una simple conciencia o comprensión confusa de su complejidad (...) En algunos casos también se trata de fomentar el vínculo entre la teoría y la práctica. Sin embargo, su concepto básico dicta que los conocimientos teóricos se adquieren fuera del ámbito escolar (el ámbito escolar) y que la contribución al establecimiento escolar se limita a los aspectos prácticos.

Además de todo permiten que la dominación de su ciencia pueda salir a flote, demostrar la calidad de aprendizaje fuera de la comodidad de las cuatro paredes del aula y expresarse dentro de las herramientas virtuales.

En otras visiones, se ha llegado a postular, además, que las "prácticas" permitirían a los estudiantes en formación docente una demostración de su nivel de dominio de las habilidades juzgadas como esenciales para enseñar, lo que requiere ser evaluado y establecido oficialmente. Esta tarea de constituirse en "primeros garantes" de la decisión de acceso o rechazo al ejercicio de la docencia por parte de sus estudiantes ha sido mayoritariamente atribuida a los Formadores de futuros docentes. Pero su implementación no ha estado exenta de discusiones y tensiones: factores y contenidos a considerar en la evaluación; modalidades, período y duración de su aplicación; responsabilidad pertinente a los formadores de la institución académica y del centro escolar que colabora, y de los estudiantes. (Cornejo, 2014)

Esta práctica entonces lleva a construir los primeros pasos de la práctica en el aprendizaje de un idioma, además el ejercicio real del docente con sus estudiantes por medio de las herramientas virtuales podrá ser parte de las fortalezas que deberá aplicarlas para fortalecer el buen manejo de una lengua.

2.11. Ventajas y desventajas de educación virtual

2.11.1. Ventajas

En el proceso pedagógico de aprendizaje de un idioma, tanto profesores como estudiantes se pueden ver beneficiados con el uso de las herramientas virtuales, ya que se puede acceder a una inmensidad de información, compartir experiencias, trabajar sin importar el tiempo y la distancia, además que se pueda tener una comunicación más fluida entre los participantes.

Domínguez y Pérez (2006) analizan que entre las ventajas del uso de las herramientas virtuales para la enseñanza del inglés son:

- Un número de personas que pueden acceder casi simultáneamente, independientemente de la capacidad establecida por la instalación, genera que las clases puedan ser mucho más interactivas.
- A cada alumno se le da el mismo contenido. No todos los alumnos entienden los mismos contenidos en la clase, quizás por la cantidad de alumnos.
- Las herramientas virtuales generan que las clases y las practicas se puedan hacer en cualquier momento y en cualquier lugar sin estar limitado por el tiempo o el lugar.
- No todos los docentes actualizan los contenidos de manera periódica, por lo que la flexibilidad de Internet permite actualizar los contenidos con mayor rapidez o igual que los sistemas presenciales.
- Este modo se puede utilizar para brindar oportunidades educativas a personas con discapacidades físicas que tienen dificultad o gran dificultad para participar en el modo en vivo.
- Tan variable como la enseñanza en sistemas presenciales, no se limitan a cursos de materias como en los sistemas a distancia, sino que pueden incluir apoyo de otras instituciones y materias afines.
- Las herramientas a distancia generan que las personas puedan comunicarse a distancia sin problemas.

- Permite que las clases sean grabadas y las herramientas puedan servir para practicar las veces que sean necesarias.
- Dentro de las clases virtuales las herramientas pueden lograr que se realicen la comodidad del hogar, o en los horarios libres del trabajo, ideas que permiten que se puedan realizar prácticas solamente en audios para practicar la pronunciación de mejor manera.
- Aprender un idioma en general es una inversión, el uso de herramientas virtuales permite ahorrar mucho en materia interactiva física y poder aplicarlo de forma virtual.

2.11.2. Desventajas

Sin duda, es importante analizar hasta qué punto el uso de las herramientas virtuales permite mejorar la enseñanza de un idioma, Levicoy (2013) analiza las siguientes desventajas

- Al igual que con la educación en línea, no existe un método de regulación seguro y confiable.
- Inaccesible para toda la población debido a la ampliación de la llamada brecha digital. Esto se debe a que no todos los estudiantes potenciales tienen una computadora o acceso a internet en casa o no saben cómo manejar correctamente la tecnología.
- Es posible que no sea tan asequible como se cree, ya que requiere una inversión importante en equipo e infraestructura de cómputo, incluido el desarrollo de contenido para varios programas, a fin de facilitarlo. Porque apuestan por un crecimiento económico masivo, minimizando la atracción de estudiantes y recuperando esta inversión a través de la innovación continua en tecnologías de la información.
- Si el estudiante está aburrido o si el estudiante entiende, no hay forma de ver el lenguaje corporal del estudiante como sucede en los sistemas tradicionales.

- Similar a la educación en línea, depende de la calidad tanto de la energía como de la infraestructura de Internet.
- Muchos profesores lo ven como una fuente de empleos actuales y una amenaza para los estilos de vida actuales. Esto se debe a que está asociado con el cierre de puestos académicos, la sustitución de profesores de CD, contenido de sitios web o computadoras.

CAPÍTULO III

CONCLUSIONES

Dentro de la descripción del uso de las herramientas virtuales en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

- Identificar los diferentes estilos de enseñanza de idiomas en la actualidad y su relación con el uso de herramientas virtuales.

Dentro de la identificación de los diferentes estilos de enseñanza se puede comprender que las formas de impartir conocimientos generan que cada docente pueda mantener su forma y estilo de enseñar sin necesariamente, omitir la importancia del uso de las herramientas virtuales.

Evidentemente cuando se habla de una enseñanza tradicional esto es mucho más complejo, pero dentro de la enseñanza del idioma inglés, las alternativas de innovación tecnológica son herramientas imprescindibles y su adecuamiento genera un proceso de mejora.

- Identificar las herramientas virtuales más pertinentes con la enseñanza de un segundo idioma

Cuando se identifican las herramientas virtuales de enseñanza se precisa sobre todo las que puedan ayudar a generar una mejora en la lectura, escritura, entendimiento y pronunciación del idioma inglés, esto más que nada en base de las distintas alternativas que ofrezca la herramienta, y como la enseñanza por parte el docente sea del todo comprendida para unificar los avances con las alternativas que ofrece cada una.

- Establecer los procesos de uso de las diferentes herramientas virtuales en la enseñanza de idiomas

El establecimiento de los procesos de enseñanza permite comprender que los estudiantes del idioma inglés generan una mayor motivación al momento de realizar las tareas y un cambio en el comportamiento para la producción de resultados de mejor calidad, además les permite mantener un ritmo propio en los avances ya las practicas educativas, sin dejar de lado los avances grupales que puedan mantener con sus compañeros e indistintamente es tipo de aprendizaje que tengan.

3.1. Recomendaciones

Dentro de a investigación se puede obtener información para profundizar el uso de las herramientas virtuales en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, ante esto, se analiza también algunos enfoques que puedan ampliarse en investigaciones futuras.

- Se debe analizar la carencia de docentes con un perfil lingüístico que contribuyan en el aprendizaje de los idiomas dentro de los entornos virtuales, ya que no siempre el domino de la tecnología es dado por todos los docentes.
- Muchas veces la falta de interés y motivación por aprendizaje del inglés se da por razones en las que la práctica no se fomenta, y se remite simplemente a lo teórico, para tal, las herramientas virtuales deben ser actualizadas no solo por las plataformas de origen, sino en el uso dentro de las clases, explorando en su totalidad cada función y uso en beneficio del aprendizaje.
- Ahondar sobre la falta de recursos financieros para la inversión en tecnologías, donde si bien muchas herramientas virtuales son gratuitas, el uso de las tecnología y acceso a internet no son del todo cubiertas por el sistema educativo en general.

Bibliografía

- Agora. (2018). *El papel del alumno*. Obtenido de http://agora.ucv.cl/manual/rol_alumno%5Crol_alumno.html
- Alonso, C. T. (2020). *Trucos para políglotas: ocho herramientas para aprender y mejorar un idioma*. Obtenido de <https://www.nobbot.com/educacion/herramientas-del-idioma/#:~:text=Duelingo%20Es%20una%20de%20las%20apps%20para%20aprender,escribir%2C%20escuchar%2C%20leer%20y%20hablar%20en%20numerosos%20idiomas>.
- Alvardo, P., Biones, M., Torres, A., y Castro, J. (2021). *Los recursos virtuales como herramienta fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje del idioma ingles en la educación superior*. Obtenido de Dialnet-[LosRecursosVirtualesComoHerramientaFundamentalEnEl-8016980.pdf](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8016980)
- Arnáez, M. P. (2013). *La enseñanza de la lengua desde la perspectiva del docente*. Obtenido de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512013000200002#:~:text=La%20ense%C3%B1anza%20de%20la%20lengua%20ha%20sido%20estudiada,los%20programas%20de%20lengua%20y%20los%20textos%20escolares.
- Astudillo, L. Y. (2014). *Herramientas Virtuales*. Obtenido de <https://prezi.com/pqxzwm-jlhdi/herramientas-virtuales/>
- Campestre, L. (2014). *Los métodos de enseñanza de lenguas*. Obtenido de <https://es.slideshare.net/frediforero/los-mtodos-de-enseanza-de-lenguas#:~:text=En%20la%20ense%C3%B1anza%20de%20lenguas%20se%20distinguen%20entre,la%20que%20se%20apoya%20%28consciente%2C%20sugestop%C3%A9dico%2C%20estructural%2C%20etc.%29>
- Carranza, A. (2022). *Herramientas para clases virtuales que te ayudarán a elevar tu conocimiento*. Obtenido de <https://www.crehana.com/blog/negocios/herramientas-para-clases-virtuales/>

- Comite Ejecutivo de la Universidad Boliviana. (2014). *Modelo académico del sistema de la universidad boliviana* . La Paz: Imprenta del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
- Díaz, B. S. (2009). *Plataformas educativas , un entorno para profesores y alumnos*. Obtenido de <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd4921.pdf>
- Díaz, M., Guiacometto, J., y Cruz, A. (2018). *Uso de las herramientas tecnológicas para la enseñanza de la lengua extranjera*. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/187496023.pdf>
- Domínguez, P. D., y Pérez, R. M. (2006). *Ventajas y desventajas de las nuevas modalidades educativas frente al modelo presencial*. Obtenido de <https://www.repositoriodigital.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/3160/1/A38.pdf>
- Escobar, U. C. (2021). *Teorías sobre la adquisición y el aprendizaje de segundas lenguas*. Obtenido de <https://www.bing.com/search?q=procesos+del+aprendizaje+de+una+lengua&qsn&form=QBRE&sp=-1&pq=procesos+del+aprendizaje+de+una+lengua&sc=10-38&sk=&cvid=800A43D18CCC44BB828C3048B96CFF7C&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>
- Fendalucia. (2009). Temas para la educacion . *Revista digital para profesionales en la enseñanza*.
- Gómez, V. J., Aguilar, B. A., y Espinosa, C. J. (2016). *Concepciones y prácticas en el contexto educativo de Norte de Santander* . Obtenido de https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/2507/Cap_7_Educaci%C3%B3nActual.pdf?sequence=10&isAllowed=y
- Grasha, A., y Riechmann, S. (1974). *Modelo Grasha-Riechmann*. Obtenido de http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/modelo_grasha_riechmann.htm

- GUTIÉRREZ, M. (2018). *ESTILOS DE APRENDIZAJE, ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR*. España: Universidad de Valladolid.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. Colombia : McGRAW - HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V.
- HUAPAYA, C., LIZARRALDE, F., y ARONA, G. (2020). *Propuesta de un Modelo Pedagógico en un Sistema Tutorial Inteligente*. Mar del Plata: UMDP.
- Huapaya, C., Lizarralde, F., y Arona, G. (2020). *Propuesta de un Modelo Pedagógico en un Sistema Tutorial Inteligente* . Mar del Plata: UMDP.
- Iturrizaga, A. P. (2016). *Concepto de las herramientas virtuales*. Obtenido de <https://prezi.com/p8pqtolg9dkl/concepto-de-las-herramientas-virtuales/>
- Levicoy, D. D. (2013). *TIC en Educación Superior: Ventajas y desventajas*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5072156.pdf>
- Moreno, P. (2002). *Diseño y planificación del aprendizaje*. Obtenido de http://biblio.colmex.mx/curso_formacion_formadores/NdC%20de%20Fdf.pdf
- Nicuesa, M. (2022). *Herramientas del idioma para aprender inglés*. Obtenido de <https://www.formacionyestudios.com/herramientas-del-idioma-para-aprender-ingles.html#:~:text=Lingq%20Esta%20es%20otra%20de%20las%20herramientas%20que,por%20medio%20de%20audilibros%20interesantes%2C%20entrevistas%20y%20podcasts>.
- Nuria, S. (2005). *El lenguaje: aprendizaje y uso*. Obtenido de https://fgcsic.es/lychnos/es_ES/articulos/el_lenguaje_aprendizaje_y_uso
- Orozco, O. E. (2002). *Tipos de herramientas virtuales*. Obtenido de <https://www.emaze.com/@AZZTTIQI/Tipos-de-herramientas-virtuales#!#:~:text=Tipos%20de%20herramientas%20virtuales%20Las%20Herramientas%20Virtuales%20son,y%20unos%20buenos%20conocimientos.%20Elizabeth%20Orozco%20Ort%C3%ADz%209%C2%B0A>.

- Ortiz, H. L. (2018). *Efectos de la herramientas virtuales en el aprendizaje basado en proyectos de los estudiantes de la escuela profesional de ciencias de la comunicación de la UNSA, Arequipa 2018*. Obtenido de <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6798/CCDorhula.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pardo, L., y Bedoya, D. (2019). *Estrategias para la enseñanza y aprendizaje de idiomas en programas universitarios 100% virtuales*. Obtenido de <https://encuentros.virtualeduca.red/storage/ponencias/peru2019/qRno81Q4FBsafZjQuEjn4KVHUvuCGZscwN9VhI9K.pdf>
- Prieto, E. (2008). *El papel del profesorado en la actualidad, su funcion docente y social*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
- Rodríguez, O. A., y Chávez, C. E. (2020). *Cibernética educativa, actores y contextos en los sistemas de educación superior a distancia*. Obtenido de http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86262020000100117
- Rodríguez, T. (2010). *Seminario 6. Aprendizaje de una lengua extranjera. Casosprácticos*. Obtenido de <https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-salamanca/linguistica-general/aprendizaje-de-una-lengua-casos-practicos/10841893>
- Salazar, K. (2022). *El aprendizaje lingüístico en nuestros infantes*. Obtenido de <https://atabanzha.opennemas.com/articulo/educacion/aprendizaje-linguistico-nuestros-infantes/20220307194533001005.html>
- Sevillano, G. M. (2005). *Herramientas virtuales y su conocimiento*. Obtenido de <https://www.bing.com/search?q=Tipos+de+herramientas+virtuales+pdf&qsn&form=QBRE&sp=-1&pq=tipos+de+herramientas+virtuales+pdf&sc=9-35&sk=&cvid=8CA58E4BCEB843A9B313C4502F3FF530&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>

TAMAYO, M. (2018). *Fundamentos de la investigación*. Obtenido de <https://sites.google.com/site/trabajodefundamentosjorge/unidad-2-la-investigacion-como-un-proceso-de-construccion-social/2-3-tipos-de-metodos-inductivo-deductivo-analitico-sintetico-comparativo-dialectico-entre-otros>

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY. (2020). *Etapas de la investigación bibliográfica*. Obtenido de <https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/>

Vargas, R. C. (2015). *Los procesos vinculados en el desarrollo del aprendizaje de una segunda lengua*. Obtenido de <https://alponente.com/los-procesos-vinculados-en-el-desarrollo-del-aprendizaje-de-una-segunda-lengua/>

VDocuments. (2022). *Herramienta virtual para el aprendizaje del idioma Inglés*. Obtenido de <https://vdocuments.net/herramienta-virtual-para-el-aprendizaje-del-idioma-ingls-herramienta-virtual.html?page=1>